

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

DANILO FERRO NUNES PEREIRA

**O COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO E DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS SOB O ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL**

SÃO PAULO

2014

DANILO FERRO NUNES PEREIRA

**O COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO E DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS SOB O ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL**

Trabalho Acadêmico apresentado à
Escola de Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,
como requisito para obtenção do título de
Pós-Graduado em Administração de
Empresas.

RESUMO

O objetivo deste trabalho acadêmico é identificar primeiramente o que é assédio moral institucional, e verificar seu crescimento dentro do cenário nacional, mediante pesquisa jurisprudencial nos órgãos competentes. Mais do que esta análise, verificar quais são os impactos sob os aspectos econômicos para a sociedade, para as empresas e para os funcionários que, de certa forma, são afetados por este tipo de assédio.

Neste contexto, foi possível identificar que existe um aumento gradual em ações na Justiça Brasileira quando se trata de assédio moral institucional, mostrando que os funcionários estão buscando melhores condições de ambiente de trabalho. Contudo, em entrevista com gestor de uma empresa no ramo químico, foi possível identificar uma mudança cultural nas empresas para evitar os constantes assédios morais que vinham ocorrendo.

O que a pesquisa jurisprudencial mostra é diferente do que ouvimos do entrevistado. Se as empresas estão mudando seu comportamento para evitar os assédios, por que o número de casos na justiça aumenta a cada ano que passa?

ABSTRACT

The purpose of this scholarly work is identify what is institutional bullying, and checks their growth within the national stage, through jurisprudence research by the relevant court. More than this review, check what are the impacts on the economic aspects for society, businesses and employees whom, somehow, are affected by this type of harassment.

In this context, it was possible to identify a gradual increase in suits in Brazilian courts when talking about institutional moral harassment, showing that employees are seeking better conditions of work environment. However, in an interview with manager of a company in the chemical industry, it was possible to identify a cultural change in companies to avoid the constant moral harassment that were occurring.

The research shows that the jurisprudence is different from what we heard from the respondent. If companies are changing their behavior to avoid harassment, why the number of court cases increases every year?

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	O ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL.....	8
3	ASPECTOS ECONÔMICOS DO ASSÉDIO INSTITUCIONAL.....	12
3.1.	Custos Para o Funcionário/Indivíduo.....	13
3.1.1.	<i>Perda de Renda.....</i>	13
3.1.2.	<i>Custos Adicionais.....</i>	13
3.2.	Custos Para a Sociedade	14
3.2.1.	<i>Tratamentos Médicos Públicos.....</i>	14
3.2.2.	<i>Custos para a Justiça Criminal</i>	14
3.3.	Custos Para a Empresa	15
4	ANÁLISES DE DADOS – CASOS NO TST.....	16
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23
	ANEXOS	25

1 INTRODUÇÃO

O constante aumento da competição entre as empresas, tanto em âmbito nacional como internacional, leva a busca incessante por novas técnicas de produção e avanços tecnológicos, sempre visando maior lucratividade, quando não a sobrevivência da organização, gerando um acúmulo desproporcional de funções dos funcionários.

HIRIGOYEN (2001) identifica que as empresas buscam um melhor rendimento dos funcionários, através da perversidade destes. Esta ação leva à desumanização do funcionário, onde as empresas colocam pressões crescentes de produtividade que, para serem atendidas acabam gerando um movimento de liderança baseada em medo e poder hierárquico, sem qualquer transparência ou objetividade.

Complementando, CALSING (2012) verifica que as condutas das empresas são subjetivas no que diz respeito a este rendimento, com atitudes que visam atingir o psicológico da vítima (no caso, o funcionário), baixando sua auto-estima e causando sentimentos de inferioridade e humilhação.

Estes fatores podem ser caracterizados tanto por atos atentatórios à dignidade da pessoa, como ofensas e ridicularizações, ou também através de abusos à reputação profissional, como punições exageradas ou metas impossíveis de se atingir. (CALSING 2012)

Identifica-se então uma série de relações pessoais multiplicadas: competição entre os funcionários, hierarquias cada vez menos flexíveis e a constante falta de comunicação, quem geram desconfortos, estresse e agressividade.

Atitudes como as citadas acabam indo além da jornada de trabalho, avançam na vida pessoal do funcionário, afetam o desenvolvimento de suas famílias e também da comunidade e aspectos sociais em que vivem.

Quando percebido este comportamento, dentro e fora dos muros do ambiente de trabalho e trazendo a competitividade do cenário econômico em todos os momentos de seu cotidiano, o funcionário cria um novo perfil, tornando sua relação trabalhista cada vez mais individualista, exigindo maior autonomia, capacidade, poli-valência, competição e qualificação.

Por conta deste perfil, o funcionário acaba correndo dois riscos principais: de um lado beneficia um comportamento cada vez mais agressivo e de outro, não se adéqua a esta nova realidade e perde o seu emprego.

Este comportamento concretiza-se de diversas formas, que dificultam a permanência do funcionário dentro da equipe, como por exemplo: marginalização do sujeito mediante a hostilidade; críticas contínuas aos seus atos; atribuição de tarefas que inferiorizam e são humilhantes ou, ao contrário, difíceis demais de serem cumpridas. (MONATERI et al, 2001)

Este é o cenário ideal para o surgimento de um tipo específico de violência: a psicológica, que afeta integralmente o ambiente de trabalho, reduz produtividade, aumenta insegurança e deteriora o clima organizacional.

Se a violência abusiva se tornar repetitiva e prolongada, é então caracterizada como assédio moral.

Temos que o assédio moral

“[...] caracteriza-se por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.” (NASCIMENTO, 2010, p. 02)

Para este trabalho acadêmico, delimitaremos um pouco mais o assédio moral. Será abordado um tipo específico, chamado de assédio moral institucional. Afirma CALVO (2013) que não existe uniformidade de nomenclatura e definições claras para lidar com este assunto, sendo então utilizado como sinônimo de assédio moral coletivo, assédio moral organizacional, gestão por *stress* ou *straining*.

Neste trabalho, procuramos analisar a percepção da Justiça Brasileira sobre o assédio moral institucional e qual a sua atuação para combater sua incidência.

2 O ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL

Para entender o que é o assédio moral institucional, podemos estudar o assédio sob duas vertentes. A primeira delas é a subjetiva, quando falamos de assédio moral interpessoal e a segunda é a objetiva, este no aspecto institucional.

No assédio moral interpessoal, o que comumente é visto com a nomenclatura de “assédio moral”, existem no mínimo duas partes envolvidas, sendo um assediador e um assediado.

O assediador pode ser individual (chefe contra subordinado) ou múltiplo (equipe contra o chefe). Quando falamos de assediado, o mesmo ocorre, sendo individual ou múltiplo (o chefe contra a equipe toda).

Já no aspecto de assédio moral objetivo ou institucional, o assediador é a própria figura jurídica (trata-se do alto escalão, uma vez que estas são a “figura jurídica”), que possui uma política de gestão visando aumento de lucro e produtividade, criando uma cultura desumana, gerando humilhação para o assediado. (BARRETO, 2003).

FREITAS (2001) também demonstra que o esforço repetitivo de desqualificação das pessoas está ligado ao assédio. Essas agressões, geralmente constantes, são constituídas de procedimentos hostis, evidentes ou não, que podem desestabilizar e até destruir o indivíduo.

Complementando, GOSDAL e SOBOL (2009) concretizam que o assédio interpessoal afeta diretamente às pessoas, ou pequenos grupos específicos. Quando citam o assédio moral institucional (chamando-o de assédio organizacional) referem-se a alvos determinados e não específicos, podendo alcançar grande parte dos funcionários da empresa.

ARAÚJO (2006) converge para a mesma vertente, definindo assédio moral organizacional como

“[...] o conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, e que resulte no vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais vítimas com a finalidade de se obter engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da administração, por meio da ofensa

a seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos morais, físicos e psíquicos” (ARAÚJO, 2006, p. 107)

A autora ainda cita que a finalidade do assédio moral é internalizar pelo funcionário as regras implícitas e explícitas, podendo a empresa então controlar e disciplinar a mão de obra.

A empresa, portanto presta-se a tudo, principalmente quando o objetivo final for obtido de forma satisfatória (fim justificando os meios), inclusive destruir os indivíduos que nela trabalham. (HIRIGOYEN, 2011)

Porém, os funcionários apresentam uma nova figura: antes era um trabalhador relegado à sua posição de objeto e hoje, este sujeito apresenta-se como sujeito de direito, aparecendo com uma maior autonomia de seu trabalho, optando em aceitar contratações e construir as características de vínculo de trabalho que melhor se adéqua. (REZENDE, 2006)

Partindo deste princípio, ARAÚJO (2006) coloca o assédio moral institucional como uma ferramenta utilizada pelas empresas na gestão de pessoas, na tentativa de normalizá-las sob os aspectos de engajamento, incremento ou manutenção de produção e inibindo quaisquer reivindicações de condições de trabalho adequadas.

No cenário nacional, a gestão de pessoas também controla a todo instante o incentivo a individualização, convergindo o funcionário à dedicação extrema na organização e a sinergia do trabalho em equipe. Nessa linha, cria-se uma tensão, pois ao mesmo tempo em que se busca a sinergia do grupo, o programa de bônus é condicionado a metas individuais, que acabam por gerar competição entre as pessoas.

Este tipo de gestão pôde ser constatada através de pesquisa realizada no banco Banespa por BARRETO (2001). A pesquisa abrangeu 3.000 funcionários do banco, através de questionários de autopreenchimento e a conclusão que se instaurou foi a de um clima de “guerra psicológica” dentro da empresa.

[...] O clima institucional era de "guerra psicológica" em que predominava a manipulação perversa e abuso do poder, como forma de forçar os funcionários/as a aderir ao PDV ou PDI." (BARRETO, 2001)

Enquanto a organização exige do funcionário total engajamento nos objetivos, ela utiliza a estratégia do “não-contrato”, que impede qualquer garantia ao trabalhador, gerando aumento ainda maior da competitividade. O desafio fica por conta de um equilíbrio nas relações entre mercado, organizações e indivíduos, onde é marcado por disparates de naturezas diversas: cultura local e globalização; redução de postos de trabalho e um trabalhador multiquificado; gestão participativa contra concepções ultrapassadas, etc. (FREITAS, 1999)

“Mesmo aqueles que não se sentem ameaçados por situações de assédio moral precisam se preocupar com o assunto, pois, como vimos, esse fenômeno contribui para a deterioração do ambiente de trabalho. Para promover a prevenção ao assédio moral, a área de gestão de pessoas precisa se preocupar com os fatores situacionais no ambiente de trabalho, dentre os quais destacamos: deficiente clima organizacional; pressões e avaliações de resultados baseadas em volume de produção; sistemas de recompensa baseados em metas individuais; deficiente organização do trabalho; e disfunções na cultura organizacional.” (FILHO e SIQUEIRA, 2008)

As empresas precisam adotar medidas para mitigar esta ferramenta, através da gestão de pessoas, preocupando-se então mais com os indivíduos do que com os números, eliminando quaisquer ações perversas de seus gestores, com ações que os obriguem a manter controlador seu comportamento.

Entretanto,

“[...] a gestão de pessoas nas organizações não pode resumir-se a um conjunto de políticas e práticas, tampouco ser definida como responsabilidade de um departamento ou de uma função. A introdução de políticas de prevenção e de monitoramento dos casos de assédio moral não pode restringir-se somente à área de gestão de pessoas. O combate ao assédio moral nas organizações precisa ser uma preocupação de todos os gestores e funcionários.” (FILHO E SIQUEIRA, 2008, pg. 17)

A consequência dessa falta de combate no Brasil traduz-se em números, principalmente no que tange fatores psicológicos dos funcionários. O *International Labour Office* ou Organização Internacional do Trabalho (ILO ou OIT, respectivamente) constatou um aumento de transtorno mental relacionado a trabalho de 2.087%, passando de 616 casos em 2007 para 13.478 em 2009.

BARRETO (2003) ainda estima que a ocorrência de assédio moral afeta 36% da população ativa no Brasil. Números perigosos, uma vez que falamos de mais de um

terço da parcela de trabalhadores no país têm sido violentado psicologicamente nos ambientes de trabalho.

O Gráfico 1 mostra um aumento da busca dos direitos de quem sofre assédio moral institucional. A coleta de dados abrangeu todos os órgãos competentes disponíveis *online*: STJ (Superior Tribunal da Justiça), TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Gráfico 1 - Ações na Justiça de Assédio Moral Institucional

Fonte: Site JusBrasil.com.br

Nessa batalha, quem teria mais força? A resposta é simples: as empresas. É visível então a necessidade das organizações tomarem frente ao problema e, através das áreas de gestão de pessoas, assumirem um papel de liderança para esta discussão.

3 ASPECTOS ECONÔMICOS DO ASSÉDIO INSTITUCIONAL

No mundo, a atenção aumenta a cada dia em torno do assédio moral no trabalho e os efeitos sobre cada indivíduo, sociedade e organizações. (HOEL et al, 2001). Além dos argumentos morais e éticos que poderíamos discorrer para justificar a luta contra o assédio moral no local de trabalho, enxergamos há necessidade de uma conscientização sobre o impacto que se têm sobre o desempenho organizacional, produtivo e a própria reputação das empresas.

Segundo HOEL et al (2001), devemos realizar uma distinção entre os custos diretos e indiretos do assédio. DORMAN (2000) complementa a essencialidade desta distinção, pois existem diferenças na atribuição de valores para cada tipo de custos.

Os empregadores estão sempre mais susceptíveis a enfatizar custos diretos, uma vez que estes impactam diretamente sua contabilidade. Nos custos diretos podemos considerar os custos associados com lesões, absenteísmo por doença e *turnover*.

Os custos indiretos vão mais longe e incluem oportunidades perdidas, perda de produtividade e redução da qualidade de vida (CHAPELL e DI MARTINO, 2006). Entrando na seara da preocupação com assédio moral, também é possível considerar como custos indiretos os efeitos de curto e longo prazo de atos negativos e intimidação, incluindo salários perdidos e os custos associados com estresse psicológico e físico.

Devido à delimitação de tempo envolvendo este trabalho acadêmico e por ainda no Brasil não termos nenhuma estatística consistente sobre os aspectos econômicos de assédio moral, iremos apenas discorrer sobre o assunto dividindo os custos sob o aspecto do indivíduo/funcionário, da sociedade e da empresa.

3.1. Custos Para o Funcionário/Indivíduo

Este tipo de custo será dividido em dois fatores: perda de renda e custos adicionais.

3.1.1. Perda de Renda

A mais expressiva perda de renda será causada pelo afastamento do funcionário de suas atividades na empresa. Portanto, pode ser calculada como a diferença de renda entre os ganhos habituais e o que será recebido devido à ausência no trabalho, por motivo de doença.

Pedir desligamento da empresa sem uma alternativa de trabalho. Podemos calcular a perda de renda, dependendo não só do salário, que será substituído pelo seguro-desemprego (somente em caso de demissão), dentro do período estipulado pelo governo, mas é necessário considerar os benefícios perdidos pela empresa e o tempo de recolocação no mercado de trabalho.

Por fim, caso o indivíduo ainda permaneça dentro da empresa, pode-se considerar a desmotivação e desempenho abaixo do esperado, o que causará redução no seu bônus anual, ou até mesmo a demissão.

3.1.2. Custos Adicionais

Como custos adicionais, podemos falar de consultas médicas, tratamento hospitalar e remédios. Estes custos deverão ter impacto direto na renda do indivíduo e dependendo das circunstâncias particulares, o tipo de tratamento e cobertura de convênio (se possuir), podem ser maiores ou menores.

Podemos considerar também custos em longo prazo, como atrasos em pagamentos de aluguéis, juros, aumento de dívidas, etc. Em alguns casos, estas são razões para ocorrências de divórcio (DORMAN, 2000).

3.2. Custos Para a Sociedade

HOEL et al. (2001) adverte que os custos para a sociedade são difíceis de verificar e estimar, uma vez que não pode ser calculado simplesmente adicionando os custos para os indivíduos e os custos para a organização. É válido lembrar que os tributos são pagos a uma taxa convertida muitas vezes em grupos, e que nem toda a contribuição realizada é destinada para fins médicos.

É por essa razão que os custos para a sociedade são fáceis de ignorar. Entretanto, podemos analisar alguns custos como tratamentos médicos públicos e custos para a justiça criminal.

3.2.1. Tratamentos Médicos Públicos

Dentro desta categoria estão os custos médico totalmente subsidiados pelo governo, sejam custos de consultas médicas, internações, psicólogos e até mesmo reabilitação em clínicas especializadas.

Embora as empresas no Brasil devessem possuir algum tipo de auxílio-doença, quando esta não existe ou até mesmo no longo-prazo, quem assume a responsabilidade e gastos para manter o bem-estar do indivíduo é o Estado.

3.2.2. Custos para a Justiça Criminal

Mesmo por muitas vezes negligenciados, estão custos estão associados a processos judiciais, os tribunais, juízes, promotores, etc. Como já dito anteriormente, sugerido anteriormente, estes e outros custos citados são difíceis de estimar, pois variam de caso a caso.

3.3. Custos Para a Empresa

Além dos custos de processos na justiça que o assédio moral causa nas corporações, sejam com pagamento de sentenças ou até mesmo os custos judiciais com advogados, ainda podemos citar diversos outros custos tais como:

- Licença por doença
- Reposição de funcionário que se desliga da companhia
- Redução de produtividade
- Aposentadoria prematura por doença
- Imagem da marca
- Redução da qualidade dos produtos
- Sabotagem e fraudes

Segundo ZANETTI (2010), não é possível encontrar nenhuma estatística concreta no Brasil, porém segundo o International Labour Office (OIT), nos Estados Unidos o custo total para os empregadores por ano – onde o assédio moral foi constatado no ambiente de trabalho e considerando os custos acima citados – foi estimado em mais de 4 bilhões de dólares.

NASCIMENTO (2011) também relata que no Brasil o tema é ainda pouco discutido, mas já foi possível traduzir alguns números que assustam. Um estudo realizado com 97 empresas de São Paulo (setores de plásticos, químicos e cosméticos) mostrou que, de 2.072 entrevistados, 870 (42 %) apresentaram histórias de humilhação no trabalho. O estudo realizado pela médica Margarida Barreto, pesquisadora da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), exibiu que as mulheres são as maiores vítimas com 65 % das entrevistadas, contra 29 % dos homens.

4 ANÁLISES DE DADOS – CASOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

O assédio moral institucional, tema deste trabalho, foi abordado de forma empírica, partindo de uma base existente de processos em jurisprudência, dentro do órgão competente.

A pesquisa de campo foi baseada em coleta de dados primários através de meios eletrônicos (*online*), em todos os órgãos da Justiça do Trabalho, sendo eles o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. A pesquisa abrangeu todas as ações movidas dentro deste órgão, considerando como amostra o ano de 2013.

Para análise de casos, devido às questões temporais para finalização do estudo, foram considerados apenas os casos que foram submetidos ao Tribunal Superior do Trabalho.

Obtivemos também dados secundários a respeito de ações de assédio moral institucional histórica, através da análise das referências bibliográficas deste trabalho acadêmico.

Para finalizar as análises, entrevistamos A.M.S., advogada especialista em direito trabalhista de um dos maiores escritórios de advocacia do país e também L.C.O., gestor de uma das três maiores empresas do segmento químico no Brasil. As entrevistas foram realizadas de forma aberta e semi-estruturada.

PIMENTA (2013) constatou uma não uniformidade de nomenclaturas referentes à assédio moral institucional e o mesmo vem sendo usado como sinônimo para assédio moral coletivo, assédio moral organizacional, gestão por *stress* e *straining*.

Para nossa pesquisa, foram utilizados na busca os termos assédio moral organizacional e assédio moral institucional, desconsiderando outros tipos de nomenclatura e sinônimos.

O primeiro caso de assédio institucional no Brasil ocorreu em 2006, no qual o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte reconheceu o pedido de danos morais coletivos contra a empresa AMBEV (Companhia Brasileira de Bebidas S.A.), condenando a empresa a pagar indenização no valor de R\$ 1 milhão.

O Quadro 1 exibe todos os casos de 2012 que envolvem o tema assédio moral institucional, porém dentro de todos os TRT's. Nesta análise foi possível encontrar 76 casos, todos levando em conta jurisprudência ao caso AMBEV.

Quadro 1 – Processos Trabalhistas em 2012

Tribunal	Número de Processos
1ª Região	01
2ª Região	14
3ª Região	01
4ª Região	05
5ª Região	04
6ª Região	01
8ª Região	02
9ª Região	02
10ª Região	15
13ª Região	01
14ª Região	02
15ª Região	12
16ª Região	03
17ª Região	09
18ª Região	01
19ª Região	01
21ª Região	01
23ª Região	01

Total	76
--------------	-----------

Fonte: PIMENTA (2013)

Dentre os casos acima, PIMENTA (2013) afirma que apenas três casos foram julgados dentro do Tribunal Superior do Trabalho, e que mesmo assim, foram mantidas as decisões dos tribunais regionais de origem.

Quando analisamos as ações publicadas no ano de 2013, o número de casos é mais elevado, como exibido no Quadro 2. Porém, mantém-se a mesma conclusão referente ao Tribunal Superior do Trabalho.

Quadro 2 – Processos Trabalhistas Publicados em 2013

Tribunal	Número de Processos
1ª Região	03
2ª Região	01
5ª Região	01
10ª Região	83
17ª Região	01
Total	88

Fonte: Site jusbrasil.com.br.

De todos os casos apresentados no quadro acima, embora com maioria dos casos centralizados na 10ª Região, apenas dois casos foram submetidos ao Tribunal Superior do Trabalho e nenhum deles esta regional.

No primeiro caso, o órgão manteve a decisão do TRT da 17ª Região, e condenou à empresa a pagar indenização de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais):

“[...] O contexto fático exposto pelo TRT de origem corrobora a conclusão daquela Corte, de que os supervisores da empresa sujeitaram o reclamante a tratamento desrespeitoso, com a utilização de apelido pejorativo, o que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por dano moral...” (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, 2013, p. 01)

No segundo caso a ser apresentado, o órgão também manteve decisão do TRT de origem (5ª Região), porém desta vez a condenação não ocorreu, ou seja, a parte requerente não conseguiu sustentar a base de sua alegação, e teve seu pedido de indenização negado.

“[...] da leitura da decisão de origem que denegou seguimento ao recurso de revista, observa-se que a Corte Regional entregou a prestação jurisdicional na forma legal e constitucional, mediante acórdão suficiente fundamentado em premissas fáticas e jurídicas que formaram sua convicção para decidir o recurso ordinário, em que pese a decisão ser contrária aos interesses da parte; a contradita de testemunha foi rejeitada com apoio na Súmula nº 357 do TST, o que afasta violação e dissenso pretoriano (CLT, art. 896, § 4º); quanto às questões de fundo, forçoso reconhecer que a agravante não pretende obter nova qualificação jurídica dos fatos litigiosos, mas, sim, reabrir o debate em torno do exercício judicial valorativo de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula nº 126 desta Corte, corretamente indicada; a pretexto de violação das normas de distribuição do encargo probatório, é fora de dúvida que a agravante objetiva o reexame de fatos e provas, o que não impulsiona o recurso trancado, mesmo porque o Colegiado de origem (fls. 1614, 1621, 1624) não dirimiu a controvérsia unicamente pelo viés do ônus subjetivo da prova (distribuição do encargo da prova), e sim pelo critério do ônus objetivo do encargo de provar (valoração da prova). Além do mais, é cediço que a regra acerca do ônus da prova é norma de julgamento e, portanto, deve ser aplicada pelo juiz no momento em que vai proferir sua decisão, não importando quem produziu as provas que, após realizadas, passam a pertencer ao processo princípio da aquisição processual somente tendo relevância caso não existam outras provas nos autos, quando, então, aquele, a quem incumbia o encargo de provar, poderá sofrer as conseqüências de não ter se desincumbido corretamente desse mister. Não há violação, tampouco dissenso pretoriano.” (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, 2013, p. 01)

Com base nisto, podemos convergir para as afirmativas de CALVO (2013) e ARAÚJO (2006), que demonstram a eficiência e entendimento do Poder Judiciário no reconhecimento do assédio moral institucional em suas instâncias regionais.

Outro ponto de destaque é o envolvimento do Ministério Público na pró-atividade de investigar empresas que recebem denúncias, mesmo sem inclusão de ação trabalhista. Embora nossas pesquisas não apontem nenhuma ação direta do Ministério Público, foi constatado por CALVO (2013) e por A.M.S., advogada entrevistada, as ações realizadas pelo órgão perante às empresas:

“Pela minha experiência, posso afirmar que o Ministério Público vem investigando as empresas cada vez mais no que diz respeito ao assédio moral institucional. E eles vão além do que os órgãos do MP (TRT, TST, etc.) concluem, pois realizam investigações que independem da ação

dos funcionários das empresas. Os quadros citados por você representam os indivíduos ou grupos, nestes casos, os próprios funcionários que entraram com ações na justiça, pois se sentiram lesados em algum momento. No caso do MP, estamos falando de prevenção também, para que futuros funcionários não sofram nenhum tipo de assédio.” (A.M.S., 2014)

Nessa leitura, temos que

“[...] o Ministério Público do Trabalho tem priorizado a celebração de termos de ajustamento de conduta (TAC) com as empresas denunciadas, nos quais é comum serem exigidas as seguintes ações preventivas junto aos empregados: 1) publicação de cartilhas sobre assédio moral, 2) treinamento empresarial sobre como prevenir assédio moral, 3) instalação de um canal de ouvidoria interna para receber as denúncias dos empregados, dentre outros.” (CALVO, 2013)

A TAC, portanto, é a explicação encontrada para o fato de pequena parte das ações serem originárias de ações civis do Ministério Público do Trabalho. No caso da base de dados do Quadro 1, apenas uma minoria de 5% eram ações do MP. Em relação ao Quadro 2, não foi possível levantar qualquer conclusão deste tipo.

Perguntamos à A.M.S. um pouco mais sobre o Ministério Público, questionando se o órgão aplica multas às empresas quando constatado o assédio moral institucional. A resposta assegura explicação prévia.

“[...] O MP na maioria dos casos se expressa pelo que é chamado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), onde as empresas são investigadas, e quando identificado algum problema, são obrigadas a reverem suas práticas e aí sim, se não cumpridos os procedimentos descritos na TAC, são passíveis de multa.” (A.M.S., 2014)

O caso citado da AMBEV é prova desta ação do Ministério Público do Trabalho, que aplicou o Termo de Ajustamento de Conduta à empresa, mesmo já tendo sido condenada a pagar R\$ 1.000.000,00 (um milhão) pelo Tribunal da 17ª Região.

A baixa porcentagem de ações diretas do Ministério Público nos leva a questionar se as empresas estão se adequando previamente por conta do crescimento no número de ações de assédio moral institucional, mantendo reduzida a porcentagem de ações do MP e também de aplicações do Termo de Ajustamento de Conduta.

“[...] Tenho visto que as empresas, sobretudo de grande porte, têm adotado regras internas mais claras, desenvolvem um clima organizacional mais adequado através de pesquisas e tem reconhecido o trabalho executado pelos funcionários.” (A.M.S., 2014)

Para termos uma visão do lado das empresas também, perguntamos a L.C.O., qual a postura de sua empresa em relação a assédio moral institucional:

“[...] temos uma política, e vejo isso percorrendo em nosso mercado, de sermos muito transparentes em relação às metas, a comportamentos e desenvolvimento dos funcionários. Nossos programas de gestão, PDI, metas são extremamente claros e a empresa está sempre de portas abertas para dúvidas e sugestões. Por isso, não vejo nenhum tipo de assédio acontecendo aqui hoje. Porém é difícil controlar o que cada gestor faz no dia-a-dia” (L.C.O., 2014)

Claramente essa afirmativa não vai de encontro ao que estamos vendo na justiça, pois os casos de assédio institucional têm aumentado.

“Honestamente, acredito que ainda existam muitas empresas que utilizam de meios ostensivos para chegar aos seus resultados. Essa é uma realidade ainda no Brasil. Não posso dizer o que as outras empresas fazem, mas asseguro que pelo menos aqui e também o que ouvimos das empresas que participam dos encontros de RH são esforços para mitigar qualquer tipo de assédio.” (L.C.O., 2014)

Embora as afirmativas dos entrevistados tenham alguma coerência e convergência, não podemos concluir que as empresas estão mudando o rumo. Parte delas faz o seu papel em tentar mitigar os riscos de assédio moral institucional, porém não podemos afirmar que o mercado brasileiro em geral esteja tomando este mesmo rumo.

Já os dados coletados nos últimos anos mostram uma verdade mais concreta. Os números crescem na medida em que avançamos no tempo e isso traduz que as empresas ainda não estão maduras no que diz respeito ao respeito ao corpo e mente dos seus funcionários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O assédio moral gera conseqüências de grande tamanho em todos os aspectos da vida de uma pessoa e também de uma empresa. De um lado, o trabalhador que perde sua fonte de renda, aumenta suas despesas médicas, precisa de tratamentos psicológicos, e ainda tem custos com advogado. Já do lado da empresa temos a diminuição na produtividade, desligamentos contínuos, multas e algumas vezes até as TACs impostas pelo Ministério Público. A sociedade também acaba sendo prejudicada com aumento de hospitalizações, indenizações e aposentadorias prematuras.

Foi possível identificar, mas não afirmar, que algumas organizações já começam a se preocupar com o assunto e estão tomando medidas efetivas para combater o assédio moral institucional. Novas políticas, metas tangíveis e estrutura organizacional coerentes são alguns desses movimentos.

As empresas precisam mudar sua visão oportunista e destinada somente aos resultados econômicos, deve olhar para o seu ambiente de trabalho. Transformar este ambiente instável num ambiente saudável, que eleve o prazer do funcionário a cada dia, aumentando assim sua dedicação, motivação e desempenho. Será que só bons salários mantêm um funcionário dentro de uma empresa? Pelo que vimos aqui, não. É preciso uma gestão coerente, foco em carreira, transparência e, sobretudo, respeito.

Porém, se as corporações insistirem apenas nos lucros, enquanto ainda existir uma mentalidade assediadora, a Justiça do Trabalho continuará cercada de processos referentes ao assédio moral, seja ele de qualquer tipo.

O assédio moral institucional poderá retirar do mercado milhares de trabalhadores. Este trabalhador quando doente perde sua renda, sua inteligência emocional, sua família e seu rumo, dificilmente retornando à pirâmide de trabalho brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMS, Andrea; CRAWFORD, Neil. *Bullying at work – how to confront it and overcome it.* London: Virago, 1992.

ARAÚJO, Adriana Reis. *O assédio moral organizacional.* São Paulo, PUC/SP, 2006

BARRETO, M. *Violência, saúde e trabalho – uma jornada de humilhações.* São Paulo: EDUC, 2003.

BARRETO, M. *Pesquisa realizada no Banespa revela clima de violência organizacional.* São Paulo, 2001. Disponível em <http://www.assediomoral.org/spip.php?article204>. Acesso em 30/05/2014

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. *Processo RR 1800-65.2008.5.17.0008* Relator Ministro: Emmanoel Pereira. Recorrente: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, Recorrido: ANDERSON GASPAR COSTA. Brasília, 23 de maio de 2013.

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. *Processo RR 16-06.2010.5.05.0012* Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa. Recorrente: M. DIAS BRANCO S.A. Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Recorrido: ROQUENEI DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO. Brasília, 10 de outubro de 2013.

CHAPPEL, D; DI MARTINO, V. *Violence at work.* Terceira Edição. Geneva: International Labour Office, 2006.

DORMAN, P. *The economics of safety, health and well-being at work: an overview.* Geneva: International Labour Organization, 2000.

FILHO, Antonio M.; SIQUEIRA, Marcos V. S., *Assédio Moral e Gestão de Pessoas: uma análise do assédio moral nas organizações e o papel da área de gestão de pessoas.* São Paulo, RAM, 2008.

FREITAS, M. E. *Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma.* Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea. *Assédio moral interpessoal e organizacional: um enfoque interdisciplinar.* São Paulo, Editora LTr, 2009.

HIRIGOYEN, M. F. *Assédio moral: a violência perversa do cotidiano.* Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2001.

HIRIGOYEN, M. F. *Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral.* Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2002

HOEL, H.; SPARKS, K; COOPER, C. L.. *The cost of violence/stress at work and the benefits of a violence/stress-free environment.* Geneva: International Labour Organization, 2001.

LEYMANN, H. *The content and development of mobbing at work.* The European Journal of Work and Organizational Psychology, London, n. 5, p. 165-184, 1996.

SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da. *Assédio moral no ambiente de trabalho.* Rio de Janeiro: Editora e Livraria Jurídica Rio de Janeiro, 2005

MONATERI, Píer G.; BONA, Marco; OLIVA, U.. *O mobbing como legal framework: a nova abordagem italiana ao assédio moral no trabalho.* Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 2, n. 7, p. 127-51, jul/set 2001.

MOREIRA, DIRCEU. *Transtorno do assédio moral: bullying – a violência silenciosa.* Rio de Janeiro: Walk, 2010

REZENDE, LEONARDO O. *A deteriorização das relações de poder dentro do organismo empresarial: uma análise do assédio moral no contrato de trabalho.* UFPC, Curitiba, 2006.

ANEXOS

Entrevista 1

Data: 02/06/2014

Entrevistada: A.M.S. (nome preservado a pedido da entrevistada)

Formação: Advogada Trabalhista especializada em Assédio Moral

1) Com base em sua experiência e visualizando os números dos quadros 1 e 2, no que diz respeito ao poder judiciário, o que você poderia afirmar?

R: Sem sombra de dúvida estes números demonstram o que venho trabalhando há alguns anos. O aumento crescente de ações inseridas na justiça foi a forma que os funcionários encontraram para buscar soluções aos problemas psicológico, financeiros e de saúde que foram resultados de assédio moral. Quando falamos de assédio moral institucional ou organizacional, percebo que as coisas estão evoluindo também, mas vejo que a percepção das pessoas ainda não é muito clara, pois recebo alguns casos que damos entrada no processo como assédio moral contra o gestor, pois as pessoas confundem assédio moral vertical com assédio moral institucional.

2) Você disse que existe um aumento de ações na justiça pelos funcionários. Essa é a única forma encontrada para resolver (ou pelo menos tentar) os problemas com assédio moral institucional?

R: Não. Pela minha experiência, posso afirmar que o Ministério Público vem investigando as empresas cada vez mais no que diz respeito ao assédio moral institucional. E eles vão além do que os órgãos do MP (TRT, TST, etc.) concluem, pois realizam investigações que independem da ação dos funcionários das empresas. Os quadros citados por você representam os indivíduos ou grupos, nestes casos, os próprios funcionários que entraram com ações na justiça, pois se sentiram lesados em algum momento. No caso do MP, estamos falando de prevenção também, para que futuros funcionários não sofram nenhum tipo de assédio.

3) Quando você fala do Ministério Público, estamos falando de multas para as empresas?

R: Não necessariamente. O MP na maioria dos casos se expressa pelo que é chamado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), onde as empresas que são investigadas são condenadas a ajustarem suas práticas e aí sim, se não cumpridos os procedimentos descritos na TAC, são passíveis de multa.

4) Em seus casos, particularmente, existem certos tipos de pessoa que são mais assediados moralmente? Exemplo: negros, pessoas com deficiência, pessoas de classes mais baixas (C, D, E)?

R: Em casos do nosso escritório não. Hoje em dia o assédio moral afeta absolutamente a qualquer pessoa, seja qual for sua classe, religião ou raça. Já pegamos casos dos mais diversos tipos, do pedreiro a diretores de uma corporação.

5) Você acredita em alguma outra forma de combate dos assédios dentro das empresas?

R: Em minha opinião, a melhor forma de combate é estimular o debate do tema para todos os âmbitos da sociedade, pois a conscientização que o problema existe é o primeiro passo para que consigamos criar algum tipo de limite legal nas relações de trabalho. Apesar dos esforços da justiça, vejo que ainda há certo receio e insegurança dos funcionários em relação ao que fazer em situações de assédio, seja qual tipo for.

6) Sim, mas e dentro das empresas, você enxerga alguma ação por parte das corporações para mitigar os assédios?

R: Temos que acreditar que sim. Tenho visto que as empresas, sobretudo de grande porte, têm adotado regras internas mais claras, desenvolvem um clima organizacional mais adequado através de pesquisas e tem reconhecido o trabalho executado pelos funcionários.

7) Se isso tudo vem sendo realizado, por que vemos aumento crescente no número de ações?

R: Foi o que respondi anteriormente. A maioria das pessoas não consegue identificar o que é assédio e o que não é, até porque temos uma linha tênue e passível de interpretações adversas. No fim das contas, sempre haverá reclamações, cabe ao poder judiciário e aos advogados conciliar os interesses e terem bom senso.

NOTA: Foram reproduzidas em texto e colocadas neste trabalho somente as perguntas que foram autorizadas pela entrevistada.

Entrevista 2

Data: 29/05/2014

Entrevistado: L.C.O. (nome preservado a pedido do entrevistado)

Formação: Administração - Gestor de equipe multidisciplinar de uma das três maiores empresas multinacionais no ramo químico.

1) Para começar, gostaria de perguntar como o assédio moral é visto pela empresa que você trabalha?

R: O assédio moral, além da definição de humilhação, metas abusivas e etc., se caracterizava aqui na empresa basicamente pela intenção de se desvencilhar de um funcionário, ou por meio de demissão voluntária por não agüentar aquela situação ou por meio de transferência de área, também solicitada pelo funcionário. Na verdade, pelo menos na visão que tenho dentro da empresa, as atitudes que poderiam ser assédio moral ocultam um desejo de “não-permanência” do funcionário naquela determinada área.

2) Quando entramos um pouco mais nas diversificações de assédio e falamos do institucional (ou organizacional), ou seja, aquele que a própria empresa faz no funcionário, como isso é visto na empresa? Você enxerga algum tipo de assédio institucional acontecendo?

R: Já se ouve há algum tempo essa questão. Empresas como AMBEV, ALL e etc. sempre foram muito questionadas por essas agressividades de gestão que levam ao assédio moral institucional. Hoje, vejo com clareza na empresa, e não só aqui, essa questão. Os gestores de RH da nossa empresa se reúnem a todo instante com o mercado para conversar de temas diversos, e este tema é um que tomamos muito cuidado.

Além do mais, temos uma política, e vejo isso percorrendo em nosso mercado, de sermos muito transparentes em relação às metas, a comportamentos e desenvolvimento dos funcionários. Nossos programas de gestão, PDI, metas são extremamente claros e a empresa está sempre de portas abertas para dúvidas e sugestões. Por isso, não vejo nenhum tipo de assédio acontecendo aqui hoje. Porém é difícil controlar o que cada gestor faz no dia-a-dia.

3) Os números vão um pouco contra o que você me disse. Os casos de assédio institucional vêm crescendo ano após ano.

R: Honestamente, acredito que ainda existam muitas empresas que utilizam de meios ostensivos para chegar aos seus resultados. Essa é uma realidade ainda no Brasil. Não posso dizer o que as outras empresas fazem, mas asseguro que pelo menos aqui e também o que ouvimos das empresas que participam dos encontros de RH são esforços para mitigar qualquer tipo de assédio.

4) Pode nos dizer que empresas que fazem parte desses encontros?

R: Prefiro não citar, até porque não participo, quem participa são nossos gestores de RH, principalmente de retenção de talentos. Mas posso dizer que são todas empresas de grande porte e principalmente do ramo químico.

5) No começo da entrevista você disse que na sua empresa, “caracterizava-se” algum assédio. Como isso foi mitigado?

R: Foi um longo trabalho. Não basta somente definir políticas transparentes, metas coerentes para obter-se um bom clima nas áreas, onde os funcionários tenham possibilidade de receber e dar *feedback* e etc. Esse é um trabalho cultural também. Para chegar nesse nível de transparência e disciplina da empresa em relação aos funcionários, o alto *board* tem que ter essa visão, essa missão e essa cultura. E isso vai sendo repassado a cada gestor. Quem não se adequar a essa política de flexibilidade, transparência e menos agressividade, não é bem vindo.

6) Pude perceber que foram tomadas várias ações para reduzir os riscos ao assédio moral institucional. Entretanto você diz que não consegue controlar o dia-a-dia do gestor e isso realmente é verdade. Mas não foi criada nenhuma ferramenta para que seja detectada uma ação imprópria?

R: Sim. A ouvidoria interna foi o canal desenvolvido dentro da estrutura para detectar os casos. A grande questão a ser resolvida, e isso ainda não é claro, diz respeito à coragem do funcionário em se expor. Por mais que a ferramenta seja sigilosa, o funcionário ainda tem receio de represálias e ter sua carreira prejudicada. Isso acaba trazendo um descrédito no instrumento criado e a pessoa prefere não denunciar.